

Arbeitspapier

Arbeitspapiere sind Online-Veröffentlichungen der Forschungsgruppen.
Sie durchlaufen kein förmliches Gutachterverfahren wie SWP-Studie,
SWP-Aktuell und SWP-Zeitschriftenschau.

FORSCHUNGSGRUPPE GLOBALE FRAGEN
AP NR. 01, MAI 2025

CO₂-Entnahmepolitik in Deutschland und der Europäischen Union

Aktueller Stand, Trends und politische Konfliktlinien

Lisa Voigt, Felix Schenuit

Inhalt

Einleitung	3
Neues politisches Momentum	3
Grundlegende Herausforderung	4
Analyse der fragmentierten Politiklandschaft	5
Kartierung der CDR-Politiklandschaft	6
Stand der CDR-Politik in der EU	9
Zielvorgaben im europäischen Klimaschutzgesetz	9
Schlüsselprozesse	10
Regulatorische Rahmenbedingungen in weiteren Politikfeldern	12
Bestehende Fördermöglichkeiten	13
Akteure und Allianzen	14
Stand der CDR-Politik in Deutschland	16
Zielvorgaben im deutschen Klimaschutzgesetz	16
Schlüsselprozesse	17
Regulatorische Rahmenbedingungen in weiteren Politikfeldern	19
Akteure und Allianzen	21
Prozesse auf der Landesebene	21
Zusammenfassung	23
Abkürzungsverzeichnis	26
Referenzen	28

Einleitung

In den vergangenen Jahren hat sich CO₂-Entnahme als ein wichtiger Bestandteil ambitionierter Klimapolitik etabliert. Unter CO₂-Entnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR) versteht man ein Portfolio von Maßnahmen, die darauf abzielen, Kohlendioxid (CO₂) für klimarelevante Zeiträume aus der Atmosphäre zu entfernen. Sowohl die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als auch nationale Modellierungen zeigen deutlich, dass die von vielen Staaten verabschiedeten Ziele für Netto-Null-Treibhausgasemissionen ohne die Skalierung eines breiten Portfolios von CO₂-Entnahme nicht zu erreichen sind (Europäische Kommission 2024a; IPCC 2023; siehe *Grafik 1* für modellierten Verlauf von Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme in der EU). Dabei wird häufig zwischen „konventionellen“ und „neuartigen“ Methoden unterschieden (Smith et al. 2024).

Der *State of CDR-Bericht* (Smith et al. 2024) grenzt konventionelle Ansätze als solche ein, die bereits etabliert sind, in großem Umfang eingesetzt werden und in den nationalen Berichten zu Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) umfassend dokumentiert sind.¹ Neuartige Ansätze hingegen zeichnen sich durch einen geringeren technologischen Reifegrad aus und werden bisher nur in kleinem Maßstab angewendet.² Die Speicherung des abgeschiedenen Kohlenstoffs

erfolgt in geologischen Formationen, im Ozean oder in langlebigen Produkten.

Neues politisches Momentum

In den letzten Jahren hat sich die politische Auseinandersetzung mit CDR in der Europäischen Union (EU) und in Deutschland grundlegend gewandelt. Während das Thema anfangs weitgehend unbekannt war oder sogar von politischen Entscheidungsträger:innen und der organisierten Zivilgesellschaft aktiv ignoriert wurde, hat es insbesondere seit der Verabschiedung der Netto-Null-Treibhausgasziele im Rahmen des europäischen und deutschen Klimaschutzgesetzes, 2019 bzw. 2021, deutlich an Relevanz gewonnen (Geden et al. 2019; Schenuit & Geden 2023). Sowohl die EU als auch Deutschland streben langfristig Netto-Negativ-Emissionen³ an, die Ziele sind jedoch unkonkret und nicht direkt quantifiziert.

Zusätzlich zu einer wachsenden Forschungslandschaft beschäftigen sich zunehmend mehr Entscheidungsträger:innen auf verschiedenen politischen Ebenen mit CDR als notwendigem Instrument zur Erreichung von Klimaneutralität. Dieses neue Momentum resultiert aus der sowohl konzeptionellen (Rogelj et al. 2021) als auch durch viele Modellierungen und Szenarien immer detaillierteren Einsicht, dass Netto-Null-Ziele nur dann erreichbar sind, wenn

¹ Zu dieser Gruppe gehören: Aufforstung/Wiederaufforstung, Agroforstwirtschaft, Waldbewirtschaftung, Kohlenstoffbindung im Boden durch Acker- und Grasland, Wiederherstellung von Torfland und Wiederherstellung von Torfmooren und Küstenfeuchtgebieten sowie dauerhafte Holzprodukte.

² Zu dieser Gruppe gehören: Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS), direkte Luftabscheidung und -speicherung (DACCS),

verbesserte Gesteinsverwitterung, Biokohle, mineralische Produkte sowie die Erhöhung der Alkalinität der Ozeane.

³ Brutto-CO₂-Entnahmen sind die Gesamtheit aller aus der Atmosphäre entnommenen Emissionen. Netto-CO₂-Entnahmen bezeichnen die Emissionen, die bilanziell zusätzlich zur Klimaneutralität entzogen werden.

alle verbleibenden Restemissionen im Zieljahr durch CO₂-Entnahme ausgeglichen werden können (IPCC 2023). In den Fachdiskussionen erhält CDR auch deshalb immer mehr Aufmerksamkeit, weil die Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 °C nicht ohne signifikanten „Overshoot“ – d.h. ein „Überschießen“ und nachträgliches Senken der Temperatur – erreicht werden kann (Reisinger & Geden 2023; Reisinger 2025).

Grafik 1: Modellierter Verlauf von Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme in der EU;
Quelle: Schenuit & Treß 2025

Grundlegende Herausforderung

Die Modellierung von Netto-Null-kompatiblen Vermeidungspfaden verdeutlicht jedoch eine zentrale Herausforderung: Die Verfügbarkeit von CDR birgt das politische Risiko, den Druck zur Emissionsreduktion – beispielsweise durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Elektrifizierung oder Effizienzmaßnahmen – zu verringern (Geden & Schenuit 2020; McLaren et al. 2021). Obwohl die Kosten für permanente CO₂-Entnahme in den meisten Fällen deutlich über den Kosten für konventionelle Emissionsminderungen liegen, besteht die Befürchtung, dass die langfristige Perspektive einer CDR-Nutzung kurzfristig klimapolitische Ambitionen unterminieren könnte (z.B. Buck et al. 2024). Diese Verzögerung

zu verhindern ist eine der zentralen Aufgaben ambitionierter CDR-Politik. Schließlich zeigen die Modellierungen einerseits, dass die Klimaziele nur durch eine gleichzeitige Umsetzung drastischer Emissionsreduktionen und eine Skalierung von CDR-Technologien erreichbar sind. Andererseits machen Analysen von CDR-Hochlaufpfaden deutlich, wie begrenzt die Menge an CDR trotz eines potenziell ambitionierten Ausbaus weiterhin sein wird (Smith et al. 2024). Das Erreichen der Klimaziele ist in diesem Zusammenhang also von zwei Seiten Risiken ausgesetzt: Wird die Emissionsreduktion durch das Versprechen auf zukünftig große Mengen CDR vernachlässigt, bleiben Netto-Null Ziele unerreichbar. Unerreichbar bleiben die Ziele gleichzeitig aber auch in einer Entwicklung, in der CDR-Kapazitäten aufgrund eines reinen Fokus auf Emissionsreduktion nicht ausgebaut werden.

Analyse der fragmentierten Politiklandschaft

Die zunehmende Auseinandersetzung mit CDR hat gezeigt, dass verschiedene Methoden – insbesondere im LULUCF-Sektor – bereits an bestehende Elemente der Klimapolitik anknüpfen und in einigen Fällen implizit Gegenstand aktueller Regelungen sind. Die Vielfalt der Ansätze sowie der potenziell relevanten politischen Initiativen erschwert allerdings eine klare Übersicht über die politischen Prozesse und Akteurslandschaften. Das Ziel dieses Arbeitspapiers besteht darin, die fragmentierte Politiklandschaft für CDR in der Europäischen Union und Deutschland zu kartieren. Dabei werden zentrale politische Prozesse und Akteure herausgearbeitet und zugrundeliegende Pfadabhängigkeiten und Konfliktlinien herausgearbeitet.

Neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen CDR-Politik zielt das Papier darauf, übergeordnete Trends und Interventionspunkte zu identifizieren und Orientierungspunkte für die Entwicklung einer robusten und verantwortungsvollen CDR-Politik abzuleiten, die das Thema sektor- und damit ressortübergreifend adressiert. Für die Weiterentwicklung der CDR-Politik lassen sich vier Empfehlungen ableiten: die Entwicklung eines Mehrebenenansatzes unter Berücksichtigung von Lernprozessen auf nationaler und subnationaler Ebene, die Beibehaltung der funktionalen Trennung zwischen Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme, eine sektoren- und politikfeldübergreifende Politikgestaltung sowie der Ausbau bi- und multilateraler Kooperation.

Kartierung der CDR-Politiklandschaft

Die wachsende politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit für CDR und die große Anzahl politischer Initiativen erhöhen den Bedarf an einer Kartierung. Diese kann als Grundlage dienen, um geplante Initiativen in die bestehende Politiklandschaft einzuordnen und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ebenen und Politikfeldern zu identifizieren. In der zusehends auf konkrete Politikinstrumente ausgerichteten Debatte sind bereits diverse Publikationen erschienen, die konzeptionelle Arbeiten und teilweise empirische Analysen zu bereits bestehenden oder möglichen zukünftigen CDR-Politikinstrumenten und Governancestrukturen umfassen (siehe beispielsweise: Bednar et al. 2023; Bellamy et al. 2021; Böttcher 2020; ESABCC 2025; Fridahl et al. 2020; Fridahl et al. 2023; Hickey et al. 2023; Honegger et al. 2022; Koponen et al. 2024; Rickels et al. 2021; Schenuit et al. 2021; Schenuit & Treß, 2025; Sultani et al. 2024).

Auch außerhalb der Wissenschaft nehmen die Aktivitäten zu der Analyse von CDR-Politik zu. Hervorzuheben sind hier einzelne Policy-Tracker, die zentrale Instrumente und Rechtsakte dokumentieren und auswerten, zum Beispiel das Projekt „Carbon Dioxide Removal Law“ des Sabin Center for Climate Change Law (2025), das rechtliche Dokumente zu CDR sammelt, und der „Carbon Removal Policy Tracker“ von Carbon 180 (2025), der sich auf die aktuelle Gesetzgebung in den USA fokussiert. Der „Carbon Removal Policy Tracker“ von Carbon Gap (2025a) gibt eine detaillierte Übersicht über CDR-Politik in der EU und in den EU-Mitgliedsstaaten. Der Tracker

enthält zusätzlich Analysen zu der Rolle von CDR in der Klimapolitik von Mitgliedstaaten, relevanten Stakeholdern und geplanten CDR-Politikinstrumenten sowie eine Datenbank zu Förderausschreibungen.

Das Arbeitspapier knüpft an diese existierenden Publikationen und Initiativen an. In einem ersten Schritt wurden durch eine Literaturübersicht Haupt- und Unterkategorien für CDR-Politik identifiziert (siehe Grafik 2). Anschließend wurden relevante Politikinstrumente auf europäischer, nationaler und subnationaler Ebene auf der Grundlage einer Dokumentenanalyse in das Kategoriensystem eingeordnet. Durch einen Review-Prozess mit Expert:innen wurden Ergänzungen und Überarbeitungen vorgenommen, und die Struktur wurde in einem iterativen Prozess weiterentwickelt.

Die Kartierung legt ein breites Verständnis von CDR-Politik an, um die relevanten Politikinstrumente in verschiedenen Politikfeldern zu erfassen und übergeordnete Entwicklungen identifizieren zu können. Neben CDR-spezifischen politischen Initiativen umfasst dieses breitere (klima-)politische Maßnahmen und Gesetze, die die Implementierung von CDR beeinflussen können. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, Wechselwirkungen und Reifegrade verschiedener CDR-Methoden sind Politikinstrumente teilweise nur für bestimmte CDR-Methoden relevant. Aufgenommen sind insbesondere verbindliche internationale Abkommen, Gesetze, EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, Strategien und Förderprogramme. Die verschiedenen Typen sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet (siehe Grafik 2).

Die Kartierung erfolgt entlang von zwei Dimensionen. Zum einen werden die Politikinstrumente in die entsprechende Governance-Ebene eingeordnet. Neben der nationalstaatlichen und der EU-Ebene werden wichtige, aber nicht alle Prozesse auf der internationalen Ebene und neue Initiativen auf der subnationalen Ebene der Bundesländer in den Blick genommen. Zum anderen wird eine Strukturierung anhand verschiedener Kategorien und Subkategorien von CDR-Politik vorgenommen: Ziele, CDR-spezifische Politikinstrumente, Carbon Management, LULUCF-basierte CDR-Methoden (Carbon Farming) und andere für CDR relevante Politikfelder. Die Kategorie „Ziele“ umfasst Netto-Null-Ziele und Netto-Negativ-Ziele sowie spezifische Zielvorgaben für CO₂-Entnahmen. CDR-spezifische Politikinstrumente zielen explizit auf die Regulierung der Implementierung von CDR ab. Hierzu gehört die Festlegung von Standards für Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (Measurement, Reporting, and Verification, MRV), die Förderung von Forschung und Entwicklung (Research and Development, R&D), die Einführung von Anreizen für den Einsatz von CDR („deployment incentives“) sowie die Integration von CDR in Compliance-Regime und freiwillige Märkte. Zusätzlich sind breiter angelegte Politikansätze im Bereich Carbon Management, welches neben CDR auch die Abscheidung und Speicherung von fossilem CO₂ (Carbon Capture and Storage, CCS) und die Abscheidung und Nutzung von fossilem CO₂ (Carbon Capture and Utilization, CCU) umfasst, relevant. Dies betrifft zum Beispiel die Regulierung von CO₂-Transport und -Speicherung. Außerdem ist die Regulierung von Biomasse als begrenzte Ressource für CDR-Methoden wie Aufforstung, Kohlenstoffbindung im Boden, Pflanzenkohle und Bioenergie mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) zentral. Agrarpolitische Instrumente können bei der Finanzierung von Carbon Farming ebenfalls eine Rolle für CDR spielen. Darüber hinaus weist CDR-

Politik Berührungspunkte mit energiepolitischen Instrumenten und Umweltschutzmaßnahmen auf.

Die entstandene Gesamtübersicht zeigt die große Bandbreite bestehender und sich entwickelnder Politikinstrumente mit CDR-Bezug in verschiedenen Politikfeldern. In der in Kapitel 2 und 3 folgenden qualitativen Auswertung fokussieren wir uns vor allem auf Zielvorgaben, Schlüsselprozesse, regulatorische Rahmenbedingungen in anderen Politikfeldern, Fördermöglichkeiten, sowie Akteure und Allianzen.

Stand der CDR-Politik in der EU

Der EU und insbesondere der Europäischen Kommission kommt in der Klimapolitik in vielen Fällen die Rolle eines „policy entrepreneurs“ (siehe z.B. Bürgin 2023) zu. Sie interpretiert ihr Vorschlagsrecht im europäischen Gesetzgebungsprozess und hat im Verlauf der vergangenen 20-25 Jahre maßgeblich zur Entwicklung der bestehenden Governancearchitektur beigetragen und innovative Politikinstrumente etabliert (Dupont et al. 2024). Viele klimapolitische Debatten und Entscheidungen werden deshalb zunächst in Brüssel geführt, bevor sie in den Mitgliedstaaten ankommen. Eine ähnliche Entwicklung ist im Falle von CDR zu beobachten, das die Kommission 2018 in ihrer Langfriststrategie prominent hervorhob (Europäische Kommission 2018). Seitdem treibt die Kommission das Thema als wichtigen Baustein auf dem Weg zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen voran. Für konventionelle CDR-Methoden kann sie auf der LULUCF-Verordnung aufbauen, die viele Aspekte bereits adressiert. Für neuartige Methoden ist die CDR-Politik allerdings bislang nur begrenzt vorangeschritten (Fridahl et al. 2023).

Zielvorgaben im europäischen Klimaschutzgesetz

Die Ziele für Emissionsreduktionen innerhalb der EU haben sich im Rahmen des Europäischen Green Deal und insbesondere durch die Verabschiedung des sogenannten europäischen Klimaschutzgesetzes (Verordnung 2021/1119) verändert – mit erheblichen Implikationen für CO₂-Entnahme als Baustein zur Erreichung dieser Ziele.

Im Rahmen der Anhebung bei den Emissionsreduktionszielen für das Jahr 2030 von 40% auf 55% im Vergleich zu 1990 wurde parallel zur Ambitionssteigerung auch die Ziellogik von einer Brutto-Emissionsreduktion auf eine Netto-Emissionsreduktion umgestellt (Schenuit & Geden 2023). Somit kann CO₂-Entnahme schon zur Zielerreichung in 2030 beitragen. Um das angesprochene Risiko der Abschwächung der Ambitionen zur Emissionsreduktion zu vermeiden, wurde die Menge an anrechenbaren CO₂-Entnahmen allerdings begrenzt: Zum einen können nur Netto-Entnahmen aus dem LULUCF-Sektor angerechnet werden und zum anderen ist die Menge auf 225 Mt begrenzt (siehe Art. 4.1 der Verordnung 2021/1119).⁴

Darüber hinaus wurde ein Mechanismus für ein weiteres Zwischenziel für das Jahr 2040 etabliert. Aufgrund der Überschneidungen mit der Europawahl im Juni 2024

⁴ Die Europäische Umweltagentur (EEA 2024a) verzeichnete im Jahr 2023 Netto-Emissionen in Höhe von 236 Mt CO₂-Äquivalenten für den LULUCF-Sektor. Hierbei betragen die Emissionen aus den Kategorien Ackerland 34,4 Mt CO₂-Äquivalente, Grasland 13 Mt CO₂-Äquivalente,

Feuchtgebiete 21,6 Mt CO₂-Äquivalente, Siedlungen 35,4 Mt CO₂-Äquivalente und anderes Land 1,1 Mt CO₂-Äquivalente. In der Kategorie Wälder wurden Entnahmen in Höhe von -274 Mt CO₂-Äquivalenten verzeichnet, in der Kategorie Holzprodukte -30,5 Mt CO₂-Äquivalente.

konnte der im europäischen Klimaschutzgesetz festgelegte und mit der Globalen Bestandsaufnahme im Rahmen der UNFCCC koordinierte Zeitplan für einen Legislativvorschlag der Kommission nicht eingehalten werden. Anstelle eines formalen Gesetzesvorschlags zur Änderung des Klimaschutzgesetzes veröffentlichte sie deshalb zunächst eine Empfehlung, ein Netto 90% Treibhausgasemissionsreduktionsziel zu beschließen. In dieser Empfehlung besteht das Ziel aus zwei Obergrenzen: ein Limit an Emissionen, das im Jahr 2040 nicht überschritten werden darf (850 Mt CO₂-Äquivalente) und einer – allerdings sehr hohen – Maximalmenge von 400 Mt CO₂-Entnahme, die maximal zur Zielerreichung beitragen dürfen. In dieser Empfehlung spiegelt sich der politisch umstrittene Vorschlag, getrennte Ziele für Brutto-Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme zu setzen, der allerdings von vielen Akteuren unterstützt wird (siehe Konsultation zum 2040-Ziel) und auch vom European Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC) empfohlen wurde. Über das konkrete Design des Ziels wird in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren entschieden.

Das EU-Klimaschutzgesetz enthält zudem ein EU-weites Netto-Null-Treibhausgasemissionsziel für das Jahr 2050. In welchem Umfang CO₂-Entnahme zur Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen in 2050 beitragen dürfen, ist bislang noch unklar und nicht weiter spezifiziert. Klar ist allerdings, dass im Anschluss netto-negative Emissionen erreicht werden sollen – ein wichtiger Aspekt mit Blick auf die eingangs erwähnte „Overshoot“-Dimension.

Das Klimaschutzgesetz ist nicht die einzige Verordnung mit Zielen, die für CDR relevant sind. Die in 2023 überarbeitete LULUCF-Verordnung (2023/839) beinhaltet Netto-Entnahmeziele für die Mitgliedstaaten, die sie in diesem Sektor erreichen müssen. Projektionen der Emissionen und Entnahmen im LULUCF-Sektor der Mitgliedstaaten zeigen allerdings, dass die Erreichung der Ziele derzeit nicht möglich scheint (EEA 2024a).

Schlüsselprozesse

In einem ersten Strategiedokument zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen („Sustainable Carbon Cycles“, COM(2021) 800 final) im Jahr 2021 kündigte die Europäische Kommission eine schrittweise Herangehensweise an. Zunächst sollte ein Instrument geschaffen werden, das die Zertifizierung von CO₂-Entnahme erlaubt, bevor über eine Integration in die unterschiedlichen Politikinstrumente vollzogen werden könne.

CRCF: Ein freiwilliger Zertifizierungsrahmen

Der Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen der Europäischen Union (*Carbon Removals and Carbon Farming*, CRCF) ist ein freiwilliger EU-weiter Rahmen zur Zertifizierung. Er wurde entwickelt, um Methodologien zur Zertifizierung eines breiten Portfolios von CO₂-Entnahmemethoden und Emissionsreduktionen in Teilen der Landwirtschaft bereitzustellen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens war die genaue Ausgestaltung der Zertifizierung umstritten – viele unterschiedliche Akteure forderten eine klare Trennung von CO₂-Entnahme und Emissionsreduktion in der Zertifizierung ein, die im ursprünglichen Kommissions-Entwurf nicht gegeben war (CAN 2023; Carbon Gap 2023a). Am Ende des Gesetzgebungsverfahrens wurde sich auf eine Unterscheidung von vier Einheiten („Units“) geeinigt (Permanente CO₂-Entnahme, Vorübergehende stoffliche CO₂-Bindung; Vorübergehende CO₂-Speicherung durch klimaeffiziente Landwirtschaft; Verringerung der Emissionen aus Böden durch klimaeffiziente Landwirtschaft – siehe *Grafik 3*).

Viele Details der Zertifizierung sind in delegierten Rechtsakten zu den Methodologien zu spezifizieren, erst in diesen Details wird sich klären, wie hoch die Qualität der zertifizierten Einheiten tatsächlich ist. Eine weitere offene Frage betrifft die Verwendung der Zertifikate. Bislang ist ungeklärt, ob die CRCF-Units mittelfristig in den zu überarbeiteten Instrumenten der EU-

Klimapolitik oder lediglich auf Ebene von Unternehmen genutzt werden können. Insgesamt ergibt sich die Herausforderung, dass der CRCF auf Projektebene zertifiziert, die Erreichung von

Emissionsreduktionszielen in der Klimapolitik aber maßgeblich durch das Reporting in nationalen Treibhausgasinventaren und anschließendes Accounting geprägt ist.

Grafik 3: Übersicht der Units im CRCF

Quelle: Europäisches Parlament & Rat der Europäischen Union 2024, eigene Darstellung

Integration in den bestehenden Instrumentenmix

Das Mandat der Europäischen Kommission für 2024-2029 wird neben einer Umsetzung der zuletzt beschlossenen Rechtsakte davon geprägt sein, die nächste Phase der europäischen Klimapolitik zu beschließen. Ein erster Schritt ist das erwähnte 2040-Ziel, dessen Ausgestaltung von Bedeutung für CDR ist. Während das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur entsprechenden Änderung des Klimaschutzgesetzes bearbeitet wird, besteht die Aufgabe der Kommission darin, Vorschläge für die Fortschreibung aller zentralen Politikinstrumente zu erarbeiten. Fragen möglicher Umgestaltung der Architektur übersteigen den Rahmen dieser Analysen und sollten in zukünftigen Kartierungen beobachtet werden. Die naheliegendsten Änderungen für CDR sind die Debatte über eine mögliche Integration in den EU-Emissionshandel (EU Emissions Trading

System, ETS) sowie mögliche anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten von CDR, beispielsweise in der gemeinsamen Agrarpolitik (siehe unten).

Die prominenteste Instrumentendiskussion entfaltet sich rund um den ETS. Einerseits, weil der ETS das wirksamste klimapolitische Instrument ist und theoretisch eine Quelle von finanziellen Anreizen CO₂-Entnahme praktisch umzusetzen (Rickels et al. 2021, 2022; ESABCC, 2025), andererseits aber auch, weil sich rund um die Zukunft und das „Endgame“ des ETS (Pahle et al. 2023) politisch heikle ETS-spezifische Fragen stellen, bei denen CDR theoretisch ein Teil einer Lösung sein könnte (Sultani et al. 2024). In der letzten Überarbeitung des ETS (Richtlinie 2023/959) wurde die Kommission dazu verpflichtet, in 2026 einen Bericht vorzulegen, der die möglichen Optionen für eine Integration von CDR in den ETS erarbeitet und möglicherweise konkrete Vorschläge macht.

In diesem Zusammenhang drängt auch die Frage auf die Agenda, wie mit internationalen Zertifikaten umgegangen wird. Ob CO₂-Entnahme notwendigerweise innerhalb der EU erbracht werden muss, wird in diesem Zusammenhang und mit Blick auf Art. 6 des Paris Abkommens noch für intensive Diskussionen sorgen. Diese Entwicklungen im Rahmen des ETS, aber auch in den anderen Säulen der EU-Klimapolitik sind für die Entwicklungen von CDR innerhalb der EU von großer Bedeutung.

Neben der Integration in die bestehenden Instrumente ist auch die Berücksichtigung von CO₂-Entnahme in Berichtspflichten von Unternehmen im Rahmen von Labels, die bspw. „klimaneutrale“ Produktion nachweisen, relevant (v.a. die sich derzeit in Verhandlung befindende Green Claims Directive, 2023/0085(COD)). Noch ist die Verknüpfung mit CO₂-Entnahmen nicht final geklärt, hier könnte jenseits der verpflichtenden Instrumente auch aus freiwilligen Initiativen ein relevantes Feld für CO₂-Entnahme entstehen – insbesondere um auch privates Kapital in den CDR-Sektor zu lenken (siehe z.B. Carbon Gap et al. 2025). Auch hier sind allerdings die angesprochenen Risiken Gegenstand der politischen Debatte, dass Aktivitäten im CDR Bereich genutzt werden könnten, um Verzögerungen bzw. unzureichende Ambitionen in der konventionellen Emissionsreduktion auszugleichen (siehe z.B. Carbon Market Watch 2024).

Regulatorische Rahmenbedingungen in weiteren Politikfeldern

Über die klimapolitischen Schlüsselprozesse hinaus sind Entscheidungen in mindestens zwei angrenzenden Politikfeldern für die weitere Entwicklung von CDR von Relevanz. Neben der auf europäischer Ebene stark institutionalisierten Agrarpolitik sind dies die seit 2024 aktiv vorangetriebenen Initiativen für eine europäische Industriepolitik.

Agrarpolitik

Die Berührungspunkte von Agrar- und Klima- und Umweltpolitik sind seit langer Zeit von intensiven politischen Konflikten geprägt. Einerseits, weil auf der EU-Ebene ein großer Teil des EU-Budgets für die Landwirtschaft ausgegeben wird: Für die Phase von 2021-2027 ca. 386,6 Milliarden Euro, etwa 32% des Gesamtbudgets (Europäische Kommission 2024c). Dadurch hätte die EU wichtige Hebel in der Setzung von Förderkriterien, die eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Andererseits, weil in der Landwirtschaft seit 2005 kaum Emissionsreduktionen erreicht werden konnten und sie auch in Modellierungen bis 2050 der Sektor sein wird, der noch am meisten Restemissionen ausstößt (Europäische Kommission 2024a und siehe auch EEA 2024b, Abb. 2). Somit ist der Sektor gleich doppelt bedeutsam, aufgrund möglicher finanzieller Anreize für Carbon Farming-Praktiken aber auch als Emittent, für den auf dem Weg zu Netto-Null entsprechende Kapazitäten an CO₂-Entnahme geschaffen werden müssen.

Relevant für CDR sind beide Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP): in der ersten Säule die Direktzahlungen an Landwirte, in denen CO₂-Entnahmekapazitäten stärker berücksichtigt werden könnten, beispielsweise in der Ausgestaltung der Öko-Regelungen („Eco-Schemes“). Aber auch die zweite Säule, die Landwirte für Mehrkosten bzw. Einkommensreduktionen durch Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und für Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft abzielt, würde Möglichkeiten bieten, CO₂-Entnahmekapazitäten aktiv zu fördern (Cavallin 2025; Fallasch et al. 2024).

Der bereits erwähnte CRCF-Zertifizierungsrahmen zielt gerade deshalb auch darauf, unterschiedliche landwirtschaftliche Praktiken des Carbon Farming zertifizieren zu können und so die Grundlage für finanzielle Anreize zu bilden. Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik für die Zeit nach 2027 wird maßgeblich darüber entscheiden, ob die Schnittstelle CO₂-Entnahme und Landwirtschaft mit

innovativen Instrumenten adressiert wird. Hier werden nicht zuletzt auch die nationalen Strategiepläne eine Rolle spielen, die eine wichtige Funktionen bei der Identifizierung etwaigen CDR-Potenzialen im Sektor spielen könnten.

Industriepolitik

Schon seit 2023 steht das Thema Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie oben auf der politischen Agenda und löste damit den Europäischen Green Deal und den Fokus auf die Klimapolitik ab. Nach der Vorstellung des „grünen Industriepfades“ im Februar 2023 und der Vorstellung des „Net-Zero Industry Acts“ (NZIA) rückte Industriepolitik immer stärker in den Fokus – einerseits als Reaktion auf die neuen Initiativen in den USA (Inflation Reduction Act/Chips Act), aber auch ähnlich gelagerte Förderprogramme in einer Vielzahl von anderen Ländern (Indien, Japan) sowie der breit gefächerten Industriepolitik in China. Früh zeichnete sich ab, dass Carbon Management – als Oberbegriff für fossiles CCS und CCU sowie CO₂-Entnahme – in diesem Zusammenhang eine strategisch wichtige Rolle spielen würde. Schließlich könnten durch den Hochlauf dieser Technologien sowohl klimapolitische Ziele (Defossilisierung der Industrie) als auch industriepolitische Ziele (Standortsicherheit und Resilienz) gleichermaßen adressiert werden. Diese strategische Rolle spiegelte sich auch darin wider, dass die Empfehlung der EU-Kommission für ein 2040-Ziel gemeinsam mit einem umfassenden Strategiedokument für Carbon Management veröffentlicht wurde (Europäische Kommission 2024b). Anders als in Deutschland (siehe unten) wird in dieser Strategie explizit auch CDR umfassend mit aufgenommen.

Allerdings zeigt sich auch, dass beispielsweise bei der Festlegung der Liste der strategisch wichtigen Technologien im Rahmen des Net Zero Industry Acts (Art. 4) – anders als CCS – die CO₂-Entnahme nicht oder nur mittelbar erwähnt wird. Darin spiegeln sich Diskussionen wider, die zwischen unterschiedlichen Branchen darüber geführt werden, welche Aspekte von Carbon

Management – CCS, CCU oder eben CDR – als prioritär anzusehen sind. Gleichzeitig rücken durch die gemeinsame Betrachtung der Technologiecluster sowohl bestehende regulatorische Hürden als auch potentielle zukünftige Synergien in den Vordergrund (siehe beispielsweise die Diskussion um die Anrechenbarkeit gemischter CO₂-Ströme in der Monitoring and Reporting Regulation (MRR, Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066; siehe dazu: Seifert 2025).

Insgesamt bietet die schon breit gefächerte Regulierung und Governance von CCS einen wichtigen Startpunkt für CDR-Politik. Für die geologische CO₂-Speicherung legt die CCS-Richtlinie bereits viele Details fest – einschließlich Haftungsfragen und Monitoringanforderungen (Richtlinie 2009/31/EC). Darüber hinaus spielen neue Initiativen eine entscheidende Rolle für den Ausbau der CO₂-Infrastruktur. Dazu gehören insbesondere die Connecting Europe Facility (CEF), die Verordnung über die transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E, Verordnung (EU) 2022/869) sowie Förderinstrumente wie der Innovationsfonds. Darüber hinaus setzt der Net Zero Industry Act das Ziel einer jährlichen CO₂-Injektionskapazität von 50 Mt bis 2030 (Art. 20, Verordnung 2024/1735) bei dem „Lizenzinhaber für die Öl- und Gasförderung [...] anteilmäßig zu ihrer Öl- und Gasförderungskapazität zu diesem Ziel beitragen“ sollten (NZIA, Erwägungsgrund 43). Diese breit gefassten Maßnahmen – wenn auch nicht mit expliziten CDR-Bezügen – schaffen wesentliche Voraussetzungen für den Hochlauf der CO₂-Entnahme Methoden, die auf geologische CO₂-Speicherung angewiesen sind.

Bestehende Fördermöglichkeiten

Im Rahmen der fragmentierten CDR-Politik auf EU-Ebene gibt es eine Reihe von Fördermöglichkeiten für CDR-Projekte. Einerseits in der Forschungsförderung im Rahmen des Horizon Europe Programms, worüber bereits einige dezidiert auf CDR ausgerichtete Forschungsprojekte

gefördert wurden (u.a. UPTAKE, NEGEM, SEAO2CDR, RESCUE). Außerdem wurden – wenn auch im begrenzten Umfang – bestehende Förderinstrumente wie der Innovationsfonds genutzt, um konkrete CDR-Projekte in Unternehmen zu fördern. Das prominenteste auf diese Weise geförderte CDR-Projekt ist das BECCS-Projekt von Stockholm Exergi, das 180 Millionen Euro erhielt, zur Finanzierung des Projekts aber verschiedene Fördermittel gleichzeitig nutzt (Stockholm Exergi 2025; Capsol 2025).

Bisher gibt es noch kein explizites Programm zum Ankauf von CDR-Zertifikaten, aber die Kommission arbeitet daran, diesen nächsten Schritt im Rahmen des aktuellen Mandats vorzubereiten.⁵ Neben dieser dezierten CDR-Förderung gibt es eine Reihe von CDR-relevanten Förderungen. Dazu gehören Förderungen für CO₂-Transportinfrastruktur (z.B. Connecting Europe Facility und Trans-European Network for Energy Regulation oder Innovation Fund) und Förderungen für natürlichen Klimaschutz, die auch auf die Erhöhung der CO₂-Speicherung in Böden oder Biomasse abzielen können (z.B. Gemeinsame Agrarpolitik) sowie auf Klimapolitik fokussierte Förderaufrufe, die Entnahmepotenziale berücksichtigen (z.B. der neue Förderaufruf des LIFE-Programms). Insgesamt gilt es festzuhalten, dass die Förderlandschaft – sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene – sich schnell verändert (für eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der Fördermöglichkeiten siehe Carbon Gap 2025b).

Akteure und Allianzen

Die Akteurslandschaft in der europäischen CDR-Politik ist vielfältig und fragmentiert, wie sich in den Rückmeldungen aus der

Konsultation zum 2040-Ziel anschaulich zeigt⁶. Dies liegt zum einen daran, dass CDR viele unterschiedliche Sektoren tangiert und damit sowohl die Interessen von Unternehmen aus dem Energiesektor (z.B. Eurelectric 2023), der energieintensiven Industrie (z.B. IFIEC und VIK 2024) als auch der Landwirtschaft (Mathiesen & Wax 2025) und anderen berührt. Zudem befinden sich die Überlegungen zu konkreten CDR-Projekten oder Investitionen in den allermeisten Sektoren noch in einem sehr frühen Stadium befinden und die politischen Forderungen vergleichsweise sind unpräzise. Hieraus ergibt sich eine Situation, in der die EU-Entscheidungsträger:innen mit einer Vielstimmigkeit von Forderungen konfrontiert sind. Vielstimmigkeit ist gleichzeitig auch aus der organisierten Zivilgesellschaft zu vernehmen. Die Unterschiede zwischen den kritischen Positionen von Umwelt- und Naturschutzorganisationen und denjenigen NGOs und Advocacy-Organisationen, die explizit zu CDR arbeiten, sind jedoch zum Teil erheblich (Bellona 2024; Carbon Gap 2023b; Carbon Market Watch 2023), so dass auch hier unterschiedliche Erwartungen formuliert werden – sowohl hinsichtlich des Ziels für 2040 als auch mit Blick auf mögliche Anreizstrukturen für CDR.

Richtet man den Blick auf die Mitgliedstaaten, wird deutlich, dass auch hier noch keine gefestigte Position vorherrscht. Zwar haben sich alle Regierungen im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zum CRCF erste Positionen entwickelt. Doch der Austausch über das 2040-Ziel im Umweltrat (Europäischer Umweltrat 2024) und die anhaltenden Debatten über mögliche Flexibilisierungen der Zielerreichung durch CDR, aber auch internationale Zertifikate im Rahmen von Art. 6 des Pariser Abkommens, sorgen angesichts sich verändernder politischer Prioritäten für

⁵ Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe werden unterschiedliche Optionen diskutiert, siehe: https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/public-funding-permanent-carbon-removal-eu-2025-01-28_en.

⁶ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-EU-climate-target-for-2040_en

intensive Diskussionen (Kurmayer 2025; Mathiesen 2025). Sowohl zwischen, aber auch innerhalb der nationalen Regierungen wird CDR weiterhin kontrovers bleiben. Klare Allianzen zeichnen sich hier noch nicht ab, auch wenn die jeweiligen Länder unterschiedlich weit sind, ihre eigene CDR-Politik voranzutreiben. Deutliche Vorreiter sind hier Schweden und Dänemark, die bereits erste Anreizmechanismen entwickelt haben (Danish Energy Agency 2025; Fridahl et al. 2024).⁷

⁷ Für weitere Details zu Initiativen in den Mitgliedsstaaten, siehe <https://tracker.carbongap.org/>

Stand der CDR-Politik in Deutschland

Die CDR-Politik in Deutschland ist eng mit der EU-Ebene verknüpft und in diese eingebettet (Böttcher et al. 2023). In der Klimapolitik auf nationaler Ebene nahm CDR bisher keine zentrale Rolle ein (Haas & Schoppek 2024). Jedoch ist die politische Aufmerksamkeit für das Thema in den vergangenen Jahren gestiegen, insbesondere seit der Festlegung des Ziels der Treibhausgas-Neutralität im Jahr 2045 im novellierten Klimaschutzgesetz. Unterschieden werden in der politischen Debatte und im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) „natürliche Senken“ im LULUCF-Sektor, die bereits Teil der deutschen Klimapolitik sind und im Klimaschutzgesetz prioritär behandelt werden, und „technische Senken“. Nachdem die Ampelkoalition in dem Koalitionsvertrag von 2021 „technische Negativemissionen“ als notwendig für die Erreichung der Klimaziele bezeichnete, wurde in § 3b des KSG ein Mechanismus verankert, über den Zielgrößen für „technische Senken“ identifiziert werden sollen. Hierfür wurde die Erarbeitung einer Strategie zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen angestoßen (SPD, Grüne & FDP 2021). Darüber hinaus initiierte die Regierung an der Schnittstelle zwischen Klima- und Industriepolitik Schlüsselprozesse im Bereich Carbon Management.

Zielvorgaben im deutschen Klimaschutzgesetz

Das KSG legte 2019 erstmals verbindlich die Treibhausgas-minderungsziele Deutschlands fest. Seit der Novelle des Gesetzes im Juni 2021 setzt § 3, Abs. 2 ein Netto-Null-Treibhausgasziel bis 2045 und negative Treibhausgasemissionen nach 2050 fest. In dem 2021 hinzugefügten § 3a wurden konkrete Zielvorgaben für Netto-Senken im LULUCF-Sektor festgelegt. Demnach sollen bis zum Jahr 2030 – jeweils netto – 25 Mt, bis 2040 35 Mt und bis 2045 insgesamt 40 Mt Kohlendioxidäquivalente gemindert werden.⁸ Im Juli 2024 beschloss der Bundestag eine zweite Änderung des Klimaschutzgesetzes. Auf der Grundlage des neu hinzugefügten § 3b zum Beitrag technischer Senken ist die Bundesregierung dazu ermächtigt, basierend auf einer Langfriststrategie zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen und durch eine Rechtsverordnung Zielwerte für technische Senken für die Jahre 2030, 2040 und 2045 festzulegen. Hierbei sollen die Senken im LULUCF-Sektor besonders berücksichtigt werden (§ 3b, KSG; Otto & Matzner 2024).

⁸ Für das Jahr 2023 werden für Deutschland Netto-Emissionen in Höhe von 3,6 Mt CO₂-Äquivalente im LULUCF-Sektor verzeichnet. Die Emissionen aus den Kategorien Ackerland (15,25 Mt), Grünland

(22 Mt), Feuchtgebieten (9,8 Mt) und Siedlungen (0,62 Mt) übersteigen die Entnahmen aus den Kategorien Wälder (- 37,7 Mt) und Holzprodukte (- 6,37 Mt) (UBA 2024a).

Schlüsselprozesse

Langfriststrategie Negativemissionen

Die Ampelregierung formulierte im Koalitionsvertrag von 2021 das Ziel der Transformation zu einer „sozial-ökologischen Marktwirtschaft“. In diesem Zusammenhang sollte eine „Langfriststrategie zum Umgang mit den etwa 5 Prozent unvermeidbaren Restemissionen“ entwickelt werden (SPD, Grüne & FDP 2021). Im März 2023 einigte die Regierung sich in einem „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ darauf, dass eine Langfriststrategie für den Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen die Grundlage für die Festlegung von Zielen für Negativemissionen für die Jahre 2035, 2040 und 2045 bilden sollte (SPD, Grüne & FDP 2023). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entwickelte mit Unterstützung der Deutschen Energieagentur (DNA) einen Prozess mit Stakeholderbeteiligung und das Bundeskabinett beschloss im Februar 2024 Eckpunkte für eine „Langfriststrategie Negativemissionen“ (LNe). Demnach sollte die Strategie zu einer gemeinsamen Verständigung auf die Rolle von CO₂-Entnahme für die Erreichung der Klimaziele führen und gleichzeitig zu industriepolitischen sowie Nachhaltigkeitszielen beitragen. Hierzu sollen im Rahmen der Strategieentwicklung Szenarien für das Entnahmepotenzial in Deutschland und die Bewertung eines Portfolios von CDR-Methoden entwickelt werden. Zudem wurden im Zuge der Strategie erste Politikdesigns und Leitlinien für den Rechtsrahmen sowie ökonomische Anreize diskutiert. Ein dezidiertes Förderinstrument – wie es beispielsweise in Dänemark oder Schweden existiert (Schenuit & Treß 2025) – wurde bislang nicht beschlossen. Die Eckpunkte betonen außerdem die Einbettung in Prozesse auf der EU-Ebene, insbesondere bei der Entwicklung eines einheitlichen Zertifizierungsrahmens, der Integration in den Emissionshandel und dem Hochlauf von Technologien (BMWK 2024d). Der Strategieprozess wurde vor Ende der durch die Neuwahlen vorzeitig

beendeten Legislaturperiode nicht abgeschlossen. Zwar wurden relevante Debatten um die Integration von CDR in die deutsche Klimapolitik angestoßen und der Beteiligungsprozess sowie die Aufbereitung bisheriger Ergebnisse führte zu einer verstärkten Auseinandersetzung zahlreicher Stakeholder mit dem Thema CO₂-Entnahme. Konkrete Ergebnisse – beispielsweise in Form von Förderinstrumenten – sind ähnlich wie bei anderen nicht abgeschlossenen Strategieprozessen nicht erzielt worden. Mit Blick auf die Neustrukturierung der Ministerien und den zahlreichen Überschneidungen mit der Carbon Management Strategie für fossiles CCS ist unklar, wie die Arbeiten in der nächsten Regierung fortgesetzt werden. Die explizite Erwähnung der Strategie im KSG und die Erwähnung der Anrechnung von negativen Emissionen im aktuellen Koalitionsvertrag (CDU, CSU & SPD 2025) lassen jedoch vermuten, dass der LNe-Prozess entweder fort- oder neu aufgesetzt wird.

Carbon-Management-Strategie und Reform des Kohlendioxid-Speicherungs-Gesetzes

Obwohl eine Carbon Management Strategie oder gar Reformen beim umstrittenen Thema CCS keine explizite Erwähnung im Koalitionsvertrag fanden, erfuhr dieses Thema weitaus größere Aufmerksamkeit als die LNe. Spätestens seit dem Vorstoß von Minister Habeck, die Kooperation mit Norwegen im Bereich CCS auszubauen (Norwegische Regierung 2023; Polansky 2023) zeigte sich, dass die vorherige Bundesregierung Carbon Management als eine strategisch wichtige Technologie zur Erreichung des Netto-Null-Ziels betrachtete. Am 6. August 2024 beschloss das Kabinett Eckpunkte für eine Carbon-Management-Strategie (CMS) mit Fokus CCS/CCU. In den Eckpunkten werden die Ziele formuliert, CCS/CCU zu ermöglichen und für schwer oder nicht vermeidbare Emissionen in der Industrie und der Abfallwirtschaft staatlich zu fördern (BMWK 2024b). Parallel dazu initiierte das BMWK eine Novelle des Kohlendioxid-Speicherungs-Gesetzes (KSpG),

um die Voraussetzungen für den Ausbau einer CO₂-Transport- und Speichereinfrastuktur zu schaffen. Die Vorstellung beider Initiativen als „Industriepaket“ spiegelt das Verständnis des BMWK von Carbon Management an der Schnittstelle zwischen Klima- und Industriepolitik wider (BMWK 2024c). Der Einsatz von CCS und die geologische Speicherung von CO₂ ist in Deutschland auf Grund potenzieller fossiler „Lock-Ins“ und möglicher Umweltrisiken umstritten (Borchers et al. 2024), auch Minister Habeck selbst gehörte während seiner Zeit als Landespolitiker in Schleswig-Holstein zu den Kritikern (Weser Kurier 2012). Nach intensiven Diskussionen, insbesondere auch in den Bundesländern, verbot das ursprüngliche Gesetz aus dem Jahr 2012 kommerzielle CCS-Projekte mit einer dauerhaften Speicherung von CO₂ sowohl Onshore als auch Offshore und erlaubte lediglich den beschränkten Einsatz von CCS für Forschung (Borchers et al. 2024; Pfeiffer & Pittel 2024).

Nach der CCS-Renaissance zielte der Gesetzesentwurf für die Novelle des KSpG aus dem Jahr 2024 auf die Beseitigung rechtlicher Barrieren für den Bau von CO₂-Pipelines und Offshore-CO₂-Speicherkapazitäten ab. Dementsprechend sieht der Entwurf vor, eine Offshore-Speicherung auf dem Festlandsockel und der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) mit Ausnahme von Meeresschutzonen zu erlauben. Für die Speicherung an Land ist hingegen eine Opt-In-Klausel der Bundesländer geplant. In diesem Zusammenhang sollte das Gesetz in das „Gesetz zur Speicherung und zum Transport von Kohlendioxid“ (KSpTG) umbenannt werden. Der Gesetzesentwurf wurde im September 2024 in erster Lesung beraten, jedoch nicht mehr innerhalb der Legislaturperiode verabschiedet. Im Hinblick auf die Offshore-Speicherung beschloss das Kabinett im

November 2024 ein Vertragsgesetz, um das geänderte London-Protokoll zu ratifizieren und diese Änderung im Hohe-See-Einbringungs-Gesetz zu verankern. Die Änderung soll den Export von CO₂ rechtlich ermöglichen.⁹ Der Gesetzesentwurf wurde dem Bundestag zugeleitet, jedoch noch nicht beraten (Bundesregierung 2024).

Die Abgrenzung der Langfriststrategie von der Carbon Management Strategie unterscheidet sich vom integrierten Carbon Management-Ansatz in der Empfehlung der EU-Kommission für ein 2040 Ziel bzw. ihrer Mitteilung zu Carbon Management (siehe oben). Laut dem nationalen Energie- und Klimaplan des BMWK von August 2024 werden beide Strategien jedoch eng miteinander abgestimmt, um sie „in einen Gesamtansatz zur Dekarbonisierung der Wirtschaft“ einzubetten (BMWK 2024a). Zudem weisen die Eckpunkte der CMS auf die Relevanz von CO₂-Infrastruktur und CO₂-Speicherung für CDR-Methoden wie DACCS und BECCS hin (BMWK 2024b).

In dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zeigt sich eine stärkere Ausrichtung der Klimapolitik an wirtschafts- und industriepolitischen Zielen. CDR wird explizit genannt. So ist die Anrechnung von „permanenten und nachhaltigen negativen Emissionen“ in begrenztem Umfang zur Erreichung der Klimaziele vorgesehen. Zudem enthält der Koalitionsvertrag einen gesonderten Abschnitt zu CCS/CCU. Demnach soll „umgehend“ ein Gesetzespaket zur Ermöglichung von CCS, insbesondere für Industriesektoren mit schwer vermeidbaren Emissionen, verabschiedet werden. Die Reform des KSpG und die Ratifizierung des London-Protokolls werden als prioritäre Maßnahmen benannt. Die neue Bundesregierung plant zudem die Schaffung neuer bilateraler Abkommen mit Nachbarländern, um den Ausbau von CO₂-Transportinfrastruktur voranzutreiben

⁹ Die Änderung muss von zwei Dritteln der Vertragsstaaten ratifiziert werden, um in Kraft zu treten, jedoch können Vertragsstaaten eine vorläufige Anwendung erklären. Bisher erlaubt das HSEG lediglich Forschungsvorhaben im Bereich „marines

Geo-Engineering“, bei denen die Einbringung der Stoffe der „Meeresdüngung“ dient (§ 4 Satz 2 Nummer 3, HSEG). Diese Projekte werden durch das Umweltbundesamt genehmigt und überwacht (UBA 2023).

(CDU, CSU & SPD 2025). Die Ampelregierung hat in den letzten Jahren bereits erste grenzüberschreitende Kooperationsformate zu CCS und CCU etabliert. Im Jahr 2023 unterschrieb Deutschland die Aalborg Declaration, aus der eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Frankreich hervorging (Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities 2023). Insgesamt ist anzunehmen, dass die neue Bundesregierung die Prozesse fortführen bzw. neue politische Prozesse zu Carbon Management und CDR anstoßen wird. Die Ausrichtung und Einbettung in die Klimapolitik werden dabei nicht zuletzt davon abhängen, in welchen Ministerien die Prozesse verankert werden – mit dem Wirtschaftsministerium und dem Umwelt- und Klimaministerium führen beide Koalitionspartner fachlich relevante Ministerien.

Regulatorische Rahmenbedingungen in weiteren Politikfeldern

Neben den Schlüsselprozessen sind weitere Prozesse in angrenzenden Politikfeldern Teil der CDR-Politiklandschaft. Im Zusammenhang mit der EU-Ebene betrifft dies unter anderem die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik auf nationaler Ebene und in den Bundesländern. Prozesse in der Umweltschutz- und Biodiversitätspolitik sind im Hinblick auf die Verschränkungen mit der Klimapolitik im Allgemeinen und den Einsatz von CDR im Besonderen ebenfalls relevante Politikfelder.

Agrarpolitik

Der Agrarsektor hat eine große Relevanz für die deutsche Klimapolitik. Im Jahr 2023 entsprachen die Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft 7,7% der Gesamtemissionen des Jahres (UBA 2024b). Zudem ist Deutschland in der EU der größte Emittent von CO₂ aus entwässerten Moorböden (Tanneberger et al. 2021). In der Gemeinsamen Agrarpolitik 2023-2027 haben die Mitgliedstaaten der EU durch die Nationalen Strategiepläne einen größeren

Gestaltungsspielraum in der Umsetzung der Förderungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei der Ausgestaltung von Öko-Regelungen (Cavillin 2025). In dem aktuellen Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik begründet Deutschland die Förderangebote der GAP für den Zeitraum 2023 bis 2027. Derzeit verfolgen drei von sieben Öko-Regelungen die Verringerung von Treibhausgasen und eine verbesserte Kohlenstoffbindung (Interventionssteckbriefe zum GAP-Strategieplan, BMEL 2023). Das wichtigste Förderinstrument auf nationaler Ebene ist die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), welche im Jahr 2024 gemeinsam mit der Ko-Finanzierung durch die Bundesländer Fördermittel von insgesamt 1,71 Milliarden Euro umfasste (BMEL 2025). Für konventionelle CDR-Methoden sind im aktuellen GAK-Rahmenplan vor allem der Förderbereich 5 zur Forstwirtschaft und Investitionsförderungen für die Einrichtung von Agroforstsystemen relevant (BMEL 2025; Fallasch et al. 2024). Neben der Ausgestaltung der GAP ab 2027 auf der EU-Ebene (siehe oben), ist die Umsetzung von Förderinstrumenten wie den Öko-Regelungen durch den Nationalen Strategieplan für die Herstellung von Synergien zwischen agrar- und klimapolitischen Zielen entscheidend, um effektive Anreize für den Ausbau von CDR-Kapazitäten in diesem Bereich zu etablieren.

Umwelt- und Naturschutzpolitik

Neben klimapolitischen sind auch Umweltschutz- und Naturschutzziele für CDR-Politik relevant. Der Einsatz von bestimmten CDR-Methoden erfordert die Nutzung von Ressourcen wie Land, Biomasse und Energie. Zudem kann CDR sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf Ökosysteme haben. Hieraus ergeben sich einerseits potenzielle Synergien, andererseits Zielkonflikte (Förster et al. 2022; Monrode-Oliveira et al. 2025; Prütz et al. 2024). Diese Wechselwirkungen sind zum Teil Gegenstand der Umweltschutz- und Naturschutzstrategien, die die Bundesregierung in den letzten Jahren ausgearbeitet hat.

Zum Beispiel nennen die im Oktober 2022 vorgelegten Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie die Berücksichtigung von Auswirkungen der Nutzung von Biomasse für technische CO₂-Senken im Zusammenhang mit den strategischen Zielen (BMWK, BMEL & BMUV 2022). Die im Dezember 2024 beschlossene Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 weist darauf hin, dass der Einsatz von CDR zu einer erhöhten Nachfrage nach Biomasse und Flächenkonkurrenz führen könnte. Klimaschutz und Biodiversität sollen hierbei als gleichwertige Ziele gewichtet werden (BMUV 2024). Die weiterentwickelte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie betont im Rahmen des Ziels „Für ein treibhausgasneutrales, umweltgerechtes Deutschland mit einer intakten, vielfältigen Natur“ Synergien und weist auf die Rolle von CDR zum Ausgleich von Restemissionen und das Senken der Temperatur nach einem „Overshoot“ hin (Bundesregierung 2025).

Zur Verbindung des Klimaschutzes mit dem Naturschutz führte das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) im Jahr 2023 das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ein. Das Programm beinhaltet Förderungsmöglichkeiten im LULUCF-Sektor und ist daher auch für konventionelle CDR-Methoden relevant. Es orientiert sich an den festgelegten Zielen für den LULUCF-Sektor und umfasst insgesamt vier Milliarden Euro bis 2026 (Haas & Schoppek 2024). Diese werden unter anderem für Aufforstungs- und Wiederbewaldungsprojekte verwendet, darunter auch das von dem BMUV und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verwaltete „Förderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement“. Für die konkrete Umsetzung von Projekten sind Vorgaben im Bundeswald- sowie Bundesbodenschutzgesetz relevant (Wollnik et al. 2023).

Förderung von Forschung und Entwicklung

Die Förderung von Forschungsprojekten stellt einen wichtigen Bestandteil deutscher CDR-Politik dar und wurde in den letzten Jahren weiter ausgebaut. Die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) von 2022 weist auf die Erforderlichkeit dauerhafter CO₂-Entnahme für die Kompensation schwer vermeidbarer Emissionen hin. Durch weitere Forschung sollen Bewertungsgrundlagen und nachhaltige CDR-Portfolios entwickelt werden. Mit CDRterra und CDRmare hat das BMBF breite Forschungsprogramme aufgesetzt.

Zudem gibt es bereits zahlreiche Projekte und Förderinstrumente im LULUCF-Sektor. Zum Beispiel sieht die Nationale Moorschutzstrategie des BMUV eine Förderung der Untersuchung des CO₂-Speicherpotenzials von Moorböden durch die Plattform „Forschung für Nachhaltigkeit“ (FONA) vor. Der neue Themencall zur Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) schließt unter anderem Wiederaufforstung und die Wiedervernässung von Moorböden sowie Projekte zur Umsetzung von Art. 6 als Themenschwerpunkte ein. Darüber hinaus werden zunehmend Förderprogramme für CCS/CCU etabliert, darunter ein Fördermodul zu CCS/CCU in Sektoren mit schwer vermeidbaren Emissionen in der Bundesförderung Industrie und Klimaschutz (BIK), die Förderrichtlinie Klimaschutzverträge und der neue Förderauftrag „CO₂-Abscheidung und -Nutzung in der Grundstoffindustrie“. Diese Förderinstrumente berücksichtigen meist nicht explizit CDR, sind für dessen Ausbau aber mittelbar relevant.

Akteure und Allianzen

Durch das gestiegene Interesse an der Rolle von CDR in der Klimapolitik wächst die Bandbreite staatlicher und nicht-staatlicher Akteur:innen, die sich an den politischen Prozessen beteiligen (für ein Mapping der Akteur:innen auf der EU- und nationalen Ebene und ihrer Positionen siehe Böttcher et al. 2023).

In der deutschen CDR-Politiklandschaft nahm das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seit 2021 eine Schlüsselrolle ein. Das Ministerium hat in der vergangenen Legislaturperiode zentrale Prozesse vorangetrieben, darunter die Novelle des KSpG, die Entwicklung von Förderprogrammen und die Entwicklung der Langfriststrategie Negativemissionen (LNe), für die das Ministerium verantwortlich ist. Das BMWK behandelte CDR vor allem unter dem Oberbegriff Carbon Management. Die Zuständigkeit für die Klimapolitik wird in der neuen Legislaturperiode erneut in das Umweltministerium übergehen. Das BMUV war bereits in den letzten Jahren ein wichtiger Akteur in Bezug auf konventionelle CDR-Methoden, vor allem durch Maßnahmen zum „natürlichen Klimaschutz“. Zudem war das Ministerium an Strategieprozessen an der Schnittstelle zwischen Klima- und Umweltpolitik beteiligt. CDR-Politik berührt jedoch auch die Kompetenzbereiche weiterer Ministerien, darunter das BMEL im Zusammenhang mit agrarpolitischen Instrumenten und das BMBF im Bereich der Forschungsförderung. An der Entwicklung der LNe waren darüber hinaus das Bundesministerium der Finanzen (BMF), das Auswärtige Amt (AA), das Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) sowie das Bundeskanzleramt beteiligt (BMWK 2024).

Zudem beteiligen sich unterschiedliche Akteur:innen aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft als Stakeholder an den politischen Debatten und Entscheidungsprozessen. Für die erste Online-Beteiligung für die LNe zum Thema „Methoden

zur CO₂-Entnahme“ reichten unter anderem Unternehmen, Umwelt- und Klimanichtregierungsorganisationen, Interessenverbände aus der Industrie, dem Wald- und dem Agrarsektor, sowie Ministerien der Bundesländer Stellungnahmen ein (BMWK & DENA 2024). Diese Akteur:innen vertreten unterschiedliche Interessen und Positionen in den Prozessen. Dies spiegelt sich zum Beispiel in den unterschiedlichen Antworten auf die Online-Konsultation wider, zum Beispiel in Hinblick auf die Relevanz bestimmter Kriterien zur Bewertung von CDR-Methoden (DENA 2025). Eine zentrale Konfliktlinie betrifft den Einsatz CCS-basierter CDR-Methoden und den Ausbau von CO₂-Infrastruktur. Besonders einige Umweltschutz-NGOs vertreten eine kritische Haltung gegenüber „neuartigen“ CDR-Methoden und warnen vor einem gemindertem Ambitionsniveau bei der Emissionsreduktion (Amelang 2024; Böttcher et al. 2023). Unternehmen und Start-Ups betonen hingegen die Potenziale für Synergien mit Industrieprozessen und investieren zunehmend in diese Methoden. In der sich entwickelnden CDR-Politik sind neue Akteur:innen mit einem speziellen Fokus auf CDR hervorgetreten, darunter beispielsweise der Interessenverband Deutscher Verband für Negativemissionen (DVNE). Durch den Schwerpunkt auf Forschungsförderung in Deutschland ist eine vergleichsweise große Expert:innen-Community entstanden, die sich über die entstandenen Forschungsprojekte zu CDR aktiv in die politischen Prozesse einbringt.

Prozesse auf der Landesebene

Zunehmend bringen die Bundesländer sich ebenfalls in die CDR-Politik ein. Neben dem KSG auf Bundesebene haben sich die Bundesländer in Klimaschutzgesetzen und -programmen auf subnationaler Ebene eigene Ziele gesetzt. Die meisten Bundesländer geben hierbei bis 2040, 2045 oder 2050 CO₂-Neutralität oder Treibhausgas-Neutralität als Ziel vor. Das hessische Klimagesetz legt als einziges – analog zum

bundesweiten KSG – zudem fest, dass nach dem Jahr 2050 negative Treibhausgasemissionen erreicht werden sollen (Hessischer Landtag 2023).

Außerdem sind erste Carbon-Management-Strategien auf Landesebene entstanden. Die Carbon Management Strategie des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2021 stellt die Transformation der Industrie in NRW, insbesondere im Zement- und Chemiesektor, in den Vordergrund. Sie behandelt CDR als Teil von Carbon Management. Eine gezielte Förderung der Skalierung von CDR sei notwendig, solange noch keine Integration in Vergütungssysteme existiere. Neben Fördermaßnahmen sind ebenfalls eine Anpassung des gesetzlichen Rahmens und ein Ausbau der CO₂-Transportinfrastruktur geplant (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2021). Die Regierung Baden-Württembergs veröffentlichte zudem im Oktober 2024 ein Positionspapier zum Thema Carbon Management. Dieses legt den Fokus ebenfalls auf CCS und CCU in Industriezweigen mit schwer vermeidbaren Prozess- und Restemissionen, schließt jedoch perspektivisch CDR mit ein. Geplant ist ein proaktiver Einsatz für eine Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen sowie der Aufbau einer europäischen CO₂-Pipeline-Infrastruktur (Landesregierung Baden-Württemberg 2024). Auf Grundlage der Strategien haben die Länder erste Förderprogramme entwickelt. In NRW schrieb das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie den Wettbewerb „CCU-Modellregionen in Nordrhein-Westfalen“ aus. Das Förderprogramm „Förderung von Demonstrations- und Pilotanlagen zum biologischen Rohstoff- und CO₂-Recycling (XCUBIO und CCUBIO) aus Gasgemischen und Abgas“ des Landes Baden-Württemberg soll Pilot- und Demonstrationsanlagen für CCU finanzieren. Weitere Bundesländer arbeiten derzeit an eigenen Plänen, Programmen und Strategien zum Thema

Carbon Management. Darüber hinaus haben die Bundesländer ebenfalls Kompetenzen im LULUCF-Sektor, die für konventionelle CDR-Methoden relevant sind, insbesondere in der Forstwirtschaft und in der Umsetzung der Förderinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (Fallasch et al. 2024; Wollnik et al. 2023).

Zusammenfassung

CDR-Politik hat sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene an Dynamik gewonnen. Übergeordnete Trends sind die Diskussion konkreter Potenziale und Zielwerte, ein zunehmend integrierter Blick auf CDR als Bestandteil von Carbon Management als Strategie zur Erreichung der Klimaziele in der Industrie und die Entwicklung von Politikinstrumenten zur Etablierung zielgerichteter Anreizstrukturen für den Ausbau von CDR Kapazitäten. Dabei spielen Pfadabhängigkeiten eine wichtige Rolle. Dies betrifft zum Beispiel die Festlegung von konkreten Emissionsreduktions- und Entnahmezielen, die die Grundlage für klimapolitische Instrumente bilden, aber auch die Ausgestaltung bestehender Instrumente wie dem EU ETS oder der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Der Überblick zum Stand der CDR-Politik zeigt, dass weiterhin die Debatte um das Risiko der Vernachlässigung von Emissionsreduktion geführt wird. Außerdem existieren Konflikte bezüglich des angemessenen CDR-Methodenportfolios und potenzieller Risiken sowie Synergien (Biodiversität, Flächenkonkurrenz, Energieverbrauch, Substitutionseffekte), die sich aus dem zukünftigen Ausbau von CDR-Kapazitäten ergeben würden.

Zudem wird deutlich, dass sich nicht nur in den klimapolitischen Prozessen selbst, sondern auch an den Schnittstellen zu weiteren Politikfeldern wie der Agrarpolitik, der Industriepolitik und der Umwelt- und Naturschutzpolitik zahlreiche weitere für CDR relevante Interventionspunkte befinden. Dies betrifft insbesondere Förder- und Finanzierungsoptionen für CDR.

Auf der EU-Ebene ist die Etablierung eines Zertifizierungsrahmens für CO₂-Entnahmen durch den CRCF und die Entwicklung von entsprechenden

Methodologien ein Schlüsselprozess für die Integration von CDR in die EU-Klimapolitik. Zudem sind in dieser Phase Debatten um geeignete Instrumente, die Anreize zum Ausbau von CDR-Kapazitäten schaffen, zentral. Auf EU-Ebene besonders die Integration von CDR in den ETS, aber auch die Frage nach der Bedeutung einer Lastenteilungs-Dimension in der CDR-Politik.

In Deutschland dient der bislang noch nicht abgeschlossene LNe-Strategieprozess dazu, grundlegend die Rolle von CDR in der Erreichung der Klimaziele zu klären. Ähnliches gilt für die Beseitigung rechtlicher Barrieren für Methoden, die auf CCS angewiesen sind. Inwieweit sich aus den anders gelagerten Prioritäten der neuen Regierung Änderungen ergeben, bleibt abzuwarten. Sollte sie CDR als relevantes Handlungsfeld in der Klimapolitik identifizieren, bieten sich in bereits laufenden Prozessen auf EU- und nationaler Ebene Handlungsmöglichkeiten. Viele der in der erarbeiteten Kartierung identifizierten Prozesse sind noch nicht abgeschlossen. In Deutschland könnte die Fortführung durch die Neuordnung der Ministerien weiter verzögert werden.

Eine offene Frage ist, inwieweit die bisherige inkrementelle Weiterentwicklung der CDR-Politik durch die Verschiebung der Prioritäten hin zu Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlicher Sicherheit fortgeschrieben wird. Dies liegt auch daran, dass sich die mitunter teure CO₂-Entnahme in der kurz- bis mittelfristigen Perspektive nur schwer in das übergeordnete Ziel der internationalen Wettbewerbsfähigkeit integrieren lässt. Zwar könnte eine Fokussierung auf den Innovationsstandort Europa eine Möglichkeit sein, das Momentum aufrechtzuerhalten. Neben einem langfristigen Marktrahmen wäre dafür allerdings auch ein klares Signal zur kurzfristigen

finanziellen Unterstützung dieser Technologien nötig (Schenuit & Treß 2025). Ob hierfür politische Mehrheiten zustande kommen, wird sich erst zeigen, wenn die Europäische Kommission im Nachgang des Legislativvorschlags zum 2040-Ziel auch die Operationalisierung des Ziels in den Instrumenten vorschlägt und die neue Bundesregierung eine fundierte Positionierung erarbeitet.

Die Bestrebungen, CDR als Element neuer Flexibilisierungen in der Zielerreichung zu etablieren, werden weiter zunehmen. Dieser Aspekt berührt einen der zentralen politischen Konflikte – die etwaige Verzögerung von Emissionsreduktionen durch CDR. Es ist zu erwarten, dass diese bislang eher konzeptionelle Debatte sich in den kommenden Jahren anhand von konkreten Politikvorschlägen zur Flexibilisierung in der Praxis beobachten lassen wird. Dies betrifft sowohl die Festlegung von Zielen, wie beispielsweise strikte Netto-Ziele ohne Begrenzungen von CDR oder internationalen Zertifikaten, als auch die Ausgestaltung von Politikinstrumenten wie dem ETS-I/II und der Lastenteilungsverordnung.

In diesem von hoher politischer Volatilität geprägten Umfeld ist eine verlässliche Prognose der zukünftigen Entwicklung der CDR-Politik erschwert. Die Analyse der bestehenden Landschaft zeigt jedoch, dass selbst bei einer möglichen Richtungsänderung eine Vielzahl von Interessen aus unterschiedlichen Branchen sowie bereits bestehende Instrumente in verschiedenen Sektoren berücksichtigt werden müssten. Dies lässt eine umfassende Änderung der Ziele und Instrumente unwahrscheinlicher erscheinen als eine graduelle Weiterentwicklung der bestehenden Gesetzgebung.

Für die nächsten Schritte in der deutschen und europäischen CDR-Politik lassen sich folgende Empfehlungen und Orientierungspunkte identifizieren:

Mehrebenenansatz stärken

Die Weiterentwicklung von CDR-Politik erfordert einen expliziten Mehrebenenansatz, der insbesondere durch Initiativen der

nationalen Regierungen in den Mitgliedsstaaten gestärkt werden kann. Politische Aktivitäten sollten nicht auf die EU-Gesetzgebung warten, sondern Raum für dezentrale und differenzierte Handlungsoptionen aktiv nutzen. Nationale und subnationale Initiativen – insbesondere solche, die sektorale Cluster, regionale Infrastrukturen oder technologische Innovationen adressieren – können als Testfelder für regulatorische und technologische Ansätze fungieren. Eine stärkere institutionelle Verankerung solcher Pilot- und Lernprozesse in den Mitgliedstaaten ist zentral für die Gestaltung zukünftiger EU-weiter Regime.

Funktionale Trennung zwischen Emissionsminderung und CO₂-Entnahme beibehalten

Für die langfristige Effektivität und Legitimität von Klimapolitik ist die klare funktionale Trennung zwischen Emissionsreduktion und CO₂-Entnahme unerlässlich. Diese Trennung bildet nicht nur die Grundlage für transparente, klar umzusetzende Zielpfade, sondern minimiert auch das Risiko strategischer Fehlanreize und Unsicherheiten im Hinblick auf die Verschleppung von Emissionsreduktionen. Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass die Kapazitäten zur dauerhaften CO₂-Entnahme begrenzt sind – was eine restriktive Nutzung dieser Kapazitäten und eine Priorisierung konventioneller Emissionsreduktion nahelegt. Die CDR-Kapazitäten bewusst einzusetzen und Restemissionen weitestmöglich zu senken ist auch geboten, um langfristig netto-negative Emissionen erreichen zu können (Reisinger 2025).

CDR als Querschnittsaufgabe institutionalisieren

Die CO₂-Entnahmekapazitäten zu steigern ist kein isolierter Baustein von Netto-Nullkompatibler Klimapolitik, sondern eine politikfeldübergreifende Herausforderung. Dazu gehören u. a. die Industrie- und Energiepolitik (insb. fossiles CCS/CCU), die Agrar- und Landnutzungspolitik, die Umweltpolitik sowie die Forschungs- und Innovationspolitik. Die unterschiedlichen

Voraussetzungen der CDR-Methoden und die variierenden Interessen und Kapazitäten der EU-Mitgliedstaaten verlangen eine differenzierte und sektorübergreifende Politikgestaltung, sowohl in der EU als auch durch nationale politische Entscheidungsträger:innen. Diese sollte Synergien zwischen Klimazielen, Umweltstandards, Nachhaltigkeitskriterien, resilienten Energiesystemen und Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen und Ziel- und Ressourcenkonflikte frühzeitig berücksichtigen. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Gestaltung gänzlich neuer Politikinstrumente, die CDR isoliert betrachten, sondern darum, bestehende Instrumente um eine CDR-Dimension zu ergänzen.

Internationale Kooperation systematisch ausbauen

Schließlich gilt es für die Bundesregierung, die internationale Kooperation in der CDR-Politik zu stärken, die über die EU hinausgeht, beispielsweise im Rahmen der G7 oder G20 oder bilateral mit den in diesen Foren vertretenen Ländern (Schenuit et al. 2024), solange die Formate durch Blockaden ausfallen. Dies betrifft sowohl die Weiterentwicklung technischer Standards, MRV-Systeme und Inventarisierung von CDR im Kontext multilateraler Foren (z. B. UNFCCC, IPCC) als auch den Austausch über die Operationalisierung von Artikel 6 des Pariser Abkommens in der nationalen Klimapolitik. Auch bilaterale Klima- und Energiepartnerschaften bieten Potenzial, CDR-relevante Fragen (z. B. Governance, Infrastruktur, Wissensaufbau) strukturell zu adressieren. Eine frühzeitige Integration entsprechender Komponenten kann dazu beitragen, regulatorische Fragmentierung zu vermeiden und langfristige Vertrauensbildung zu fördern, die gerade auch für den zukünftigen internationalen Handel von CDR-Zertifikaten von großer Bedeutung sind.

Abkürzungsverzeichnis

AA	Auswärtiges Amt
AWZ	Ausschließliche Wirtschaftszone
BECCS	Bioenergie mit CO ₂ -Abscheidung und -Speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage)
BIK	Bundesförderung Industrie und Klima-schutz
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMUV	Bundesministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BMWSB	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
CAN	Climate Action Network Europe
CCS	Abscheidung und Speicherung von fossilem CO ₂ (Carbon Capture and Storage)
CCU	Abscheidung und Nutzung von fossilem CO ₂ (Carbon Capture and Utilization)
CDR	Kohlendioxidentnahme (Carbon Dioxide Removal)
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
CEF	Connecting Europe Facility
CMS	Carbon-Management-Strategie
CO ₂	Kohlendioxid
CRCF	Carbon Removal Certification Framework
CSU	Christlich-Soziale Union in Bayern

DACCS	Direct Air Carbon Capture and Storage
DENA	Deutsche Energieagentur
DVNE	Deutscher Verband für Negativemissionen
EEA	Europäische Umweltagentur (European Environment Agency)
ESABCC	European Scientific Advisory Board on Climate Change
ETS	Europäischer Emissionshandel (EU Emissions Trading System)
EU	Europäische Union
FDP	Freie Demokratische Partei
FONA	Plattform „Forschung für Nachhaltigkeit“
G7	Gruppe der Sieben
G20	Gruppe der Zwanzig
GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
GAK	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
IFIEC	International Federation of Industrial Energy Consumers
IKI	Internationale Klimaschutzinitiative
IPCC	Zwischenstaatliche Sachverständigenrat für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change)
KSG	Bundes-Klimaschutzgesetz
KSpG	Kohlendioxid-Speicherungsgesetz
KSpTG	Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz
LNe	Langfriststrategie Negativemissionen
LULUCF	Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
MRR	EU Monitoring and Reporting Regulation
MRV	Messung, Berichterstattung und Überprüfung (Measurement, Reporting and Verification)
Mt	Megatonnen
NGOs	Nichtregierungsorganisationen (Non-governmental organisations)
NZIA	Netto-Null-Industrie-Gesetz (Net-Zero Industry Act)
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
UBA	Umweltbundesamt
UNFCCC	Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change)
VIK	Verband der Industriellen Energie- & Kraftwirtschaft

Referenzen

- Aliyeva, Aysel, Lukas Daubner, Ralf Fücks, und Julia Hönecke. o. J. „Eckpunkte für ein integriertes Carbon Management“. https://images.libmod.de/wp-content/uploads/20240905111109/LibMod_Abschlussber_CarbonManagement-1.pdf.
- Amelang, Sören. 2024. „NGOs urge strict limits on Germany’s CCS use, criticise law reform“. *Clean Energy Wire*, 30. September 2024. <https://www.cleanenergywire.org/news/ngos-urge-strict-limits-germanys-ccs-use-criticise-law-reform>.
- Bednar, Johannes, Justin Macinante, Artem Baklanov, Jim W. Hall, Fabian Wagner, Navraj S. Ghaleigh, und Michael Obersteiner. „Beyond Emissions Trading to a Negative Carbon Economy: A Proposed Carbon Removal Obligation and Its Implementation“. *Climate Policy* 24, Nr. 4 (20. April 2024): 501–14. <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2276858>.
- Bellamy, Rob, Oliver Geden, Mathias Fridahl, Emily Cox, und James Palmer. 2021. „Editorial: Governing Carbon Dioxide Removal“. *Frontiers in Climate* 3 (Dezember):816346. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.816346>.
- Bellona. 2024. „Press Release – 2040 Climate Target: EU eyes higher climate ambition but role of carbon removal and impacts on energy system must be clarified“. 6. Februar 2024. <https://eu.bellona.org/2024/02/06/press-release-2040-climate-target-eu-eyes-higher-climate-ambition-but-role-of-carbon-removal-and-impacts-on-energy-system-must-be-clarified/>.
- Boettcher, Miranda, und Kerry Brent. 2024. „The potential of the BBNJ clearing house mechanism to enhance knowledge pluralism in marine carbon dioxide removal assessment“. *Frontiers in Climate* 6 (Dezember):1497476. <https://doi.org/10.3389/fclim.2024.1497476>.
- Boettcher, Miranda, Felix Schenuit, und Oliver Geden. 2023. „The Formative Phase of German Carbon Dioxide Removal Policy: Positioning between Precaution, Pragmatism and Innovation“. *Energy Research & Social Science* 98 (April):103018. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103018>.
- Borchers, Malgorzata, Johannes Förster, Daniela Thrän, Silke Beck, Terese Thoni, Klaas Korte, Erik Gawel, u. a. 2024. „A Comprehensive Assessment of Carbon Dioxide Removal Options for Germany“. *Earth’s Future* 12 (5): e2023EF003986. <https://doi.org/10.1029/2023EF003986>.
- Buck, Holly Jean, Nils Markusson, und Wim Carton. 2024. „Racial Capitalism’s Role in Mitigation Deterrence from Carbon Removal“. *Environmental Science & Policy* 160 (Oktober):103865. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103865>.
- Bundesministerium der Justiz. 1988. *Gesetz über das Verbot der Einbringung von Abfällen und anderen Stoffen und Gegenständen in die Hohe See (Artikel 1 des Gesetzes zur Ausführung des Protokolls vom 7. November 1996 zum Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen von 1972) (Hohe-See-Einbringungsgesetz)*. <https://www.gesetze-im-internet.de/hoheseeeinbrg/BJNR245510998.html>.
- Bundesministerium der Justiz. 2024a. *Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), § 3a Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft*. https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/_3a.html.
- Bundesministerium der Justiz. 2024b. *Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), § 3b Beitrag technischer Senken, Verordnungsermächtigung*. https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/_3b.html.
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 2023. „Interventionssteckbriefe zum GAP-Strategieplan“. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-interventionssteckbriefe.pdf?__blob=publication-File&v=4.

- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 2025. „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“. <https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html>
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). 2024. „Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030)“. <https://www.bmu.de/download/die-nationale-strategie-zur-biologischen-vielfalt-2030-nbs-2030>.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2024a. Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP). <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/necp.html>.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2024b. „Eckpunkte der Bundesregierung für eine Carbon Management-Strategie“. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/240226-eckpunkte-cms.pdf?__blob=publicationFile&v=6.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2024c. „Kabinett macht Weg frei für CCS in Deutschland Habeck: ‚Entscheidung für CCS ist Richtungsentscheidung für die Industrie in Deutschland.‘“ Pressemitteilung. <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/05/20240529-entscheidung-ccs-industrie-deutschland.html>.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2024d. „Langfriststrategie Negativemissionen zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen (LNe) - Eckpunkte“. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/240226-eckpunkte-negativemissionen.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). 2025. „Aktualisierung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplan“. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/20240820-aktualisierung-necp.pdf?__blob=publicationFile&v=6.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). 2022. „Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie (NABIS)“. 2022. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Nachwachsende-Rohstoffe/eckpunkte-nationale-biomassestrategie-nabis.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Deutsche Energieagentur (DENA). 2024. „1. Langfriststrategie Negativemissionen - Stellungnahmen zur Bewertung der Methoden und Technologien zur CO₂-Entnahme“. Open Data Portal des BMWK. <https://daten.bmwk.de/ODP/Redaktion/DE/OpenData/1735816151000-27-OpenData.html>.
- Bundesregierung. 2024a. *Entwurf eines Gesetzes zu den Entschlüssen LP.3(4) vom 30. Oktober 2009 und LP.5(14) vom 11. Oktober 2019 über die Änderung des Artikels 6 des Protokolls vom 7. November 1996 zum Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen von 1972 (Londoner Protokoll). 20/13992*. <https://dserver.bundestag.de/btd/20/139/2013992.pdf>.
- Bundesregierung. 2024b. *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungs-gesetzes*. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-des-kohlendioxid-speicherungs-gesetzes.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
- Bundesregierung. 2025. „Transformation gemeinsam gerecht gestalten: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwicklung 2025“. <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2335292/3add4e4d4eaa6bffe495c8fb27e7fa7/2025-02-17-dns-2025-data.pdf?download=1>.
- Bürgin, A. 2023. “The European Commission: A climate policy entrepreneur”, in: *Handbook on European Union climate change policy and politics* (S. 23-37). Edward Elgar Publishing.
- capsol technologies. 2025. „Stockholm Exergi, the first large-scale project with Capsol’s technology, awarded EUR 1.7 billion by the Swedish government“. <https://www.capsoltechnologies.com/Stockholm-Exergi-awarded-funding-by-Swedish-government>.
- CAN. 2021. „Carbon capture, storage, and utilisation“, https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2021/01/can_position_carbon_capture_storage_and_utilisation_january_2021.pdf

- CAN. 2023. „The Carbon Removal Certification Framework is Filled with Climate Threatening Loopholes“ <https://caneurope.org/crcf-loopholes/>
- Carbon Gap. 2023a. „Carbon Removal Certification Framework and Net-Zero Industry Act: Parliament supports scaling up carbon removal capacity in the EU“. <https://carbongap.org/carbon-removal-certification-framework-and-net-zero-industry-act-parliament-supports-scaling-up-carbon-removal-capacity-in-the-eu/>
- Carbon Gap. 2023b. „EU 2040 Targets: Carbon Gap’s response to the 2040 climate target consultation“. 29. Juni 2023. <https://carbongap.org/eu-2040-targets/>.
- Carbon Gap. 2024. „Deployment incentives for carbon dioxide removal in the EU and the USA“. 18. Juli 2024. <https://tracker.carbongap.org/eu-us-comparison/deployment-incentives-for-cdr-eu-usa/>.
- Carbon Gap. 2025a. „Carbon Removal Policy Tracker“. <https://tracker.carbongap.org/>.
- Carbon Gap. 2025b. „European CDR funding tracker“. 2025. <https://tracker.carbongap.org/funding/database/#eu-programmes>.
- Carbon Market Watch. 2023. „The 2040 homestretch Enhancing EU climate action before and after 2030 - the role of the EU ETS and carbon removals“. Carbon Market Watch Position Paper. <https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2023/06/CMW-Position-paper-input-to-EC-2040-target-consultation.pdf>.
- Carbon Market Watch. 2024. „Green Claims Directive: European Parliament votes to ban carbon neutrality for products but not companies“. <https://carbonmarketwatch.org/2024/03/12/green-claims-directive-european-parliament-votes-to-ban-carbon-neutrality-for-products-but-not-companies/>
- Carbon180. 2025. „Carbon Removal Policy Tracker“. <https://carbon180.org/carbon-removal-policy-tracker/>.
- Cavallin, Elisa. 2025. „Farming and Biochar in the EU and the Road to Sustainability: Drawing Connections through the Common Agricultural Policy and the Regulation of Organic and Carbon Farming“. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Januar, reel.12592. <https://doi.org/10.1111/reel.12592>.
- CDU, CSU und SPD. 2025. „Ergebnisse der Sondierungen von CDU, CSU und SPD“. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20250308_Sondierungspapier_CDU_CSU_SPD.pdf.
- Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities, Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action, Ministère de la Transition Énergétique, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, und Government Offices of Sweden, Ministry of Climate and Enterprise. 2023. „Aalborg Declaration on enabling cross-border carbon capture utilization and storage (CCUS) in Europe“. <https://www.kefm.dk/Media/63864151387792088/Aalborg%20declaration.pdf>.
- Deutsche Energieagentur (DNA). 2025. „Ergebnisse und erste Einordnung der Online-Beteiligung“. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/Negativemissionen-Dokumente/langfriststrategie-negativemissionen-ergebnisse-online-beteiligung-metho-den.pdf?__blob=publicationFile&v=4.
- Dupont, Claire, Brendan Moore, Elin Lerum Boasson, Viviane Gravey, Andrew Jordan, Paula Kivimaa, Kati Kulovesi, u. a. 2024. „Three Decades of EU Climate Policy: Racing toward Climate Neutrality?“ *WIREs Climate Change* 15 (1): e863. <https://doi.org/10.1002/wcc.863>.
- Eurelectric. 2023. „Building an EU approach to carbon removals“. März 2023. https://www.eurelectric.org/wp-content/uploads/2024/06/building-an-eu-approach-to-carbon-removals_final.pdf.
- Europäische Kommission. 2018. „A Clean Planet for all: A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. In Depth-Analysis in Support of the Commission Communication COM(2018) 773“. https://climate.ec.europa.eu/system/files/2018-11/com_2018_733_analysis_in_support_en.pdf.
- Europäische Kommission. 2024a. Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report Part 1 Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Securing our future Europe's 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a

- sustainable, just and prosperous society, SWD/2024/63 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52024SC0063>
- Europäische Kommission. 2024b. EU Industrial Carbon Management Strategy. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_24_586
- Europäische Kommission. 2024c. „Common agricultural policy funds“. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
- Europäische Umweltagentur (European Environment Agency, EEA). 2024a. “Greenhouse gas emissions from land use, land use change and forestry in Europe”, 31.10.2024, <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emissions-from-land>
- Europäische Umweltagentur (European Environment Agency, EEA). 2024b. „Greenhouse gas emissions from agriculture in Europe”, 31.10.2024, <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emissions-from-agriculture>
- Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union. 2024. Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202403012
- Europäischer Umweltrat, Reg. 2024. *Public session*. <https://video.consilium.europa.eu/event/en/27774>.
- European Scientific Advisory Board on Climate, Change, und European Environment Agency. 2024. *Scaling up Carbon Dioxide Removals :Recommendations for Navigating Opportunities and Risks in the EU*. LU: Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2800/3253650>.
- Fallasch, Felix, Hannes Böttcher, Lambert Schneider, Hauke Herrmann, Wolfram Jörß, Anne Siemons, Mateo Flohr Reija, und Nils Meyer-Ohlendorf. 2024. „The EU Carbon Removal Certification Framework: Options for using certified removal units and funding mitigation activities“. 44. *Climate Change*. Umweltbundesamt.
- Förster, Johannes, Silke Beck, Malgorzata Borchers, Erik Gawel, Klaas Korte, Till Markus, Nadine Mengis, u. a. 2022. „Framework for Assessing the Feasibility of Carbon Dioxide Removal Options Within the National Context of Germany“. *Frontiers in Climate* 4 (Mai):758628. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.758628>.
- Fridahl, Mathias, Rob Bellamy, Anders Hansson, und Simon Haikola. 2020. „Mapping Multi-Level Policy Incentives for Bioenergy With Carbon Capture and Storage in Sweden“. *Frontiers in Climate* 2 (Dezember):604787. <https://doi.org/10.3389/fclim.2020.604787>.
- Fridahl, Mathias, Kenneth Möllersten, Liv Lundberg, und Wilfried Rickels. 2024. „Potential and Goal Conflicts in Reverse Auction Design for Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS)“. *Environmental Sciences Europe* 36 (1): 146. <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00971-0>.
- Fridahl, Mathias, Felix Schenuit, Liv Lundberg, Kenneth Möllersten, Miranda Böttcher, Wilfried Rickels, und Anders Hansson. 2023. „Novel Carbon Dioxide Removals Techniques Must Be Integrated into the European Union’s Climate Policies“. *Communications Earth & Environment* 4 (1): 459. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-01121-9>.
- Geden, Oliver, Glen P. Peters, und Vivian Scott. 2019. „Targeting Carbon Dioxide Removal in the European Union“. *Climate Policy* 19 (4): 487–94. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1536600>.
- Geden, Oliver, Felix Schenuit, und Stiftung Wissenschaft Und Politik. 2020. „Unconventional Mitigation: Carbon Dioxide Removal as a New Approach in EU Climate Policy“. *SWP Research Paper*, 8/2020. <https://doi.org/10.18449/2020RP08>.
- Haas, Tobias, und Dorothea Elena Schoppek. 2024. „Next Stop Carbon Dioxide Removal? German Climate Policies and the Risky Road to Negative Emission Technologies“. *Zeitschrift Für Politikwissenschaft* 34 (2): 161–81. <https://doi.org/10.1007/s41358-024-00379-5>.
- Hickey, Conor, Sam Fankhauser, Stephen M. Smith, und Myles Allen. „A review of commercialisation mechanisms for carbon dioxide removal“. *Frontiers in Climate* 4 (18. Januar 2023): 1101525. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1101525>.
- Honegger, Matthias, Christian Baatz, Samuel Eberenz, Antonia Holland-Cunz, Axel Michaelowa, Benno Pokorny, Matthias Poralla, und Malte Winkler. „The ABC of Governance Principles for Carbon

- Dioxide Removal Policy". *Frontiers in Climate* 4 (6. Juli 2022): 884163. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.884163>.
- Hallasch, Felix, Hannes Böttcher, Lambert Schneider, Hauke Herrmann, Wolfram Jörß, Anne Siemons, und Mateo Flohr Reija. 2024. „The EU Carbon Removal Certification Framework: Options for using certified removal units and funding mitigation activities“. Interim Report. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/44_2024_cc_the_eu_carbon_removal_certification_framework.pdf.
- Hessischer Landtag. 2023. *Hessisches Klimagesetz - HKlimaG*. <https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-KlimaSchGHEpP3>.
- International Federation of Industrial Energy Consumers (ifiec Europe) und Verband der Industriellen Energie- & Kraftwirtschaft (VIK). 2024. „VIK and IFIEC Europe Joint Response to the Communication of the European Commission on the EU climate target for 2040“. 7. Mai 2024. <https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/aa/b1/320657/Stellungnahme-Gutachten-SG2406240257.pdf>.
- Koponen, Kati, Johanna Braun, Selene Cobo Gutiérrez, Alice Evatt, Lars Golmen, Gonzalo Guillén-Gosálbez, Lorie Hamelin, u. a. 2024. „Responsible carbon dioxide removals and the EU's 2040 climate target“. *Environmental Research Letters* 19 (9): 091006. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad6d83>.
- Kurmayer, Nikolaus J. 2025. „2040 climate target to come in 'near future' as EU countries vow to neuter it“. *euractiv*. 27. März 2025. <https://www.euractiv.com/section/eet/news/2040-climate-target-to-come-in-near-future-as-eu-countries-vow-to-neuter-it/>.
- Landesregierung Baden-Württemberg. 2024. „Positionspapier der Landesregierung Baden-Württemberg zu Carbon Management“. https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Anlagen_PMs_2024/241015_Positionspapier-Carbon-Management-BW-2024.pdf.
- Lee, Hoesung, Katherine Calvin, Dipak Dasgupta, Gerhard Krinner, Aditi Mukherji, Peter W. Thorne, Christopher Trisos, u. a. 2023. „IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.“ First. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.
- Lück, Sarah, Anna Mohn, und William F. Lamb. 2024. „Governance of carbon dioxide removal: an AI-enhanced systematic map of the scientific literature“. *Frontiers in Climate* 6 (September):1425971. <https://doi.org/10.3389/fclim.2024.1425971>.
- Mathiesen, Karl. 2025. „EU delays 2040 climate target release until 'before summer'“. *Politico*. 3. April 2025. <https://www.politico.eu/article/eu-delays-2040-climate-target-release-until-before-summer-2/>.
- Mathiesen, Karl, und Eddy Wax. 2025. „Facing farm protests, EU eases demands in 2040 climate proposal“. *Politico*. 6. Februar 2025. <https://www.politico.eu/article/eu-eases-farming-demands-in-2040-climate-proposal/>.
- McLaren, Duncan, und Olaf Corry. 2021. „Clash of Geofutures and the Remaking of Planetary Order: Fault-lines Underlying Conflicts over Geoengineering Governance“. *Global Policy* 12 (S1): 20–33. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12863>.
- Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, und des Landes Nordrhein-Westfalen. 2021. „Kohlenstoff kann Klimaschutz Carbon Management Strategie Nordrhein-Westfalen“. https://www.wirtschaft.nrw/sites/default/files/documents/mwide_carbon_management_strategie_barrierefrei.pdf.
- Montero-de-Oliveira, Fernando-Esteban, Sabine Reinecke, Sebastian Mayr, und Wilhelmus De Jong. 2025. „Agroforestry as Land-Based Carbon Dioxide Removal in Central Europe: Tensions between Institutions, Interests, and Ideas Hindering Scaling Up“. *Climate Policy*, März, 1–19. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2478286>.
- Norwegische Regierung. 2023. „Joint Declaration - German-Norwegian Partnership on Climate, Renewable Energy and Green Industry“. <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2023/tettere-samarbeid-mellom-norge-og-tyskland-for-a-utvikle-gronn-industri/joint->

declaration-german-norwegian-partnership-on-climate-renewable-energy-and-green-industry/id2958104/

- Otto, Danny, und Nils Matzner. 2024. „Let Us Get Regional: Exploring Prospects for Biomass-Based Carbon Dioxide Removal on the Ground“. *C 10* (1): 25. <https://doi.org/10.3390/c10010025>.
- Pfeiffer, Johannes, Berit Erlach, Manfred Fishedick, Sabine Fuss, Oliver Geden, Andreas Löschel, Karen Pittel, Mario Ragwitz, Cyril Stephanos, und Anke Weidlich. 2024. „Kohlenstoffmanagement integriert denken: Anforderungen an eine Gesamtstrategie aus CCS, CCU und CDR“. , Schriftenreihe „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS). https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikationen/Nationale_Empfehlungen/2024_ESYS_Impuls_Kohlenstoffmanagement.pdf.
- Polansky, Martin. „CO2 speichern wie Norwegen?“. Tagesschau. 5. Januar 2023. <https://www.tagesschau.de/ausland/europa/norwegen-habeck-ccs-101.html>
- Prütz, Ruben, Sabine Fuss, Sarah Lück, Leon Stephan, und Joeri Rogelj. 2024. „A Taxonomy to Map Evidence on the Co-Benefits, Challenges, and Limits of Carbon Dioxide Removal“. *Communications Earth & Environment* 5 (1): 197. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01365-z>.
- Reisinger, Andy. 2025. „Overshoot – Einmal über 1,5 °C und zurück?“ Zentrum Liberale Moderne. https://libmodredaktion.fra1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/20250124131928/Lib-Mod_PP_Overshoot_de.pdf.
- Reisinger, Andy, und Oliver Geden. 2023. „Temporary Overshoot: Origins, Prospects, and a Long Path Ahead“. *One Earth* 6 (12): 1631–37. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.11.008>.
- RESCUE Project. 2024. „Navigating the European Science and Policy landscape for Carbon Dioxide Removal“. 2024. <https://rescue-climate.eu/news/navigating-the-european-science-and-policy-landscape-for-carbon-dioxide-removal>.
- Rickels, Wilfried, Alexander Proelß, Oliver Geden, Julian Burhenne, und Mathias Fridahl. 2021. „Integrating Carbon Dioxide Removal Into European Emissions Trading“. *Frontiers in Climate* 3 (Juni):690023. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.690023>.
- Rogelj, Joeri, Oliver Geden, Annette Cowie, und Andy Reisinger. 2021. „Net-Zero Emissions Targets Are Vague: Three Ways to Fix“. *Nature* 591 (7850): 365–68. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-00662-3>.
- Sabin Center for Climate Change Law. 2025. „Carbon Dioxide Removal Law Database“. <https://cdrlaw.org/>.
- Schenuit, Felix, Miranda Böttcher, und Oliver Geden. 2022. „Carbon Dioxide Removal as an Integral Building Block of the European Green Deal“. *SWP Comment*. <https://doi.org/10.18449/2022C40>.
- Schenuit, Felix, Rebecca Colvin, Mathias Fridahl, Barry McMullin, Andy Reisinger, Daniel L. Sanchez, Stephen M. Smith, Asbjørn Torvanger, Anita Wreford, und Oliver Geden. 2021. „Carbon Dioxide Removal Policy in the Making: Assessing Developments in 9 OECD Cases“. *Frontiers in Climate* 3 (März):638805. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.638805>.
- Schenuit, Felix, Oliver Geden. 2023. „Carbon dioxide removal: climbing up the EU climate policy agenda.“ In: Rayner, Tim, Kacper Szulecki, Andrew J. Jordan, Sebastian Oberthür (eds.) *Handbook on European Union Climate Change Policy and Politics*, 322–336, Edward Elgar Publishing.
- Schenuit, Felix, Domenik Treß. „Eine »Kurzfriststrategie Negativemissionen«: Politikoptionen für den Hochlauf von CO2-Entnahme“. Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP-Aktuell 10/2025, doi: 10.18449/2025A10.
- Seifert, Ulrich. 2025. „Abscheidung und Speicherung von CO2 aus gemischten Quellen: Technische, wirtschaftliche und rechtliche Überlegungen. Fraunhofer Umsicht, Argumentationspapier. <https://sci4climate.nrw/publikationen/argumentationspapier-abscheidung-und-speicherung-von-co2-aus-gemischten-quellen-technische-wirtschaftliche-und-rechtliche-ueberlegungen/>
- Smith, S M, O Geden, M J Gidden, W F Lamb, G F Nemet, Jan Minx, Holly Buck, u. a. 2024. „The State of Carbon Dioxide Removal - 2nd Edition“. *The State of Carbon Dioxide Removal*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/W3B4Z>.
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen, und Freie Demokraten (FDP). 2021. „Mehr Fortschritt wagen: Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit,

- Koalitionsvertrag 2021-2025“. https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf.
- Stockholm Exergi. 2025. „Stockholm Exergi wins auction for government support for BECCS“. <https://news.cision.com/se/stockholm-exergi/r/stockholm-exergi-wins-auction-for-government-support-for-beccs,c4096225>.
- Sultani, Darius, Sebastian Osorio, Claudia Günther, Michael Pahle, Katrin Sievert, Tobias S. Schmidt, Bjarne Steffen, und Ottmar Edenhofer. 2024. „Sequencing Carbon Dioxide Removal into the EU ETS“. 11173. CESifo Working Paper. CESifo GmbH. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/301299/1/cesifo1_wp11173.pdf.
- Tanneberger, Franziska, Susanne Abel, John Couwenberg, Tobias Dahms, Greta Gaudig, Anke Günther, Jürgen Kreyling, Jan Peters, Julia Pongratz, und Hans Joosten. 2021. „Towards Net Zero CO₂ in 2050: An Emission Reduction Pathway for Organic Soils in Germany“. *Mires and Peat* 27 (05): 1–17. <https://doi.org/10.19189/MaP.2020.SNPG.StA.1951>.
- Umweltbundesamt (UBA). 2023. „Genehmigung von Forschungsprojekten zu marinem Geo-Engineering“. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/meere/genehmigung-von-forschungsprojekten-zu-marinem-geo#hintergrund>.
- Umweltbundesamt (UBA). 2024a. „Emissionen der Landnutzung, -änderung und Forstwirtschaft“. 6. Mai 2024. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-der-landnutzung-aenderung#bedeutung-von-landnutzung-und-forstwirtschaft>.
- Umweltbundesamt (UBA). 2024b. „Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen“. 6. Mai 2024. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft>.
- Wollnik, Ronja, und et al. 2023. „Steckbriefe für biobasierte Kohlenstoffdioxidentnahme-Optionen in Deutschland“. <https://datalab.dbfz.de/bionet>.

Lisa Voigt und Dr. Felix Schen-
uit sind Mitglieder des SWP-
Forschungsclusters Klimapoli-
tik. Lisa Voigt ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im vom
BMBF geförderten Projekt
CDRSynTra (01LS2101A), Dr.
Felix Schenuit ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im
Horizon Europe Projekt
„UPTAKE“ (101081521).

Wir danken Miranda Böttcher,
Lukas Fehr und Domenik Treß
für ihre Kommentare und An-
merkungen zu der Kartierung.

Dieses Werk ist lizenziert un-
ter CC BY 4.0

Das Arbeitspapier gibt die
Auffassung des Autors bzw.
der Autorin wieder.

SWP

Stiftung Wissenschaft und
Politik
Deutsches Institut für
Internationale Politik und
Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-100
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org